

Freie Universität Berlin

Fachbereich Wirtschaftswissenschaft
FACTS Department

Seminararbeit
im Modul
“Hauptseminar betriebswirtschaftliche Steuerlehre: Steuerlehre und
Steuerrecht”
zum Thema

**Teilweise Nichtigkeit der §§ 34 Absatz 9 Nummer
4 in Verbindung mit 14 Absatz 3 des
Körperschaftsteuergesetzes hinsichtlich
vororganschaftlicher Mehrabführungen**

Eingereicht bei:
von
Matrikelnummer
E-Mail
Ort/Datum

Prof. Dr. Jochen Hundsdorfer
Teymur Mammadov
5338140
mammadot00@zedat.fu-berlin.de
Berlin, 15. Dezember 2024

Inhaltsverzeichnis

Abkürzungsverzeichnis.....	3
1 Einleitung.....	5
1.1 Allgemeine Information.....	5
1.2 Echte und unechte Rückwirkung im Grundgesetz.....	5
1.3 Körperschaftsteuer und körperschaftsteuerliche Organschaft.....	6
1.3.1 Einführung in die Körperschaftsteuer	6
1.3.2 Voraussetzungen und Rechtsfolgen der körperschaftsteuerlichen Organschaft.....	7
1.4 Begriff der Mehrabführungen	9
2 Argumentation	10
2.1 Argumentation des BFH.....	10
2.1.1 Echte und unechte Rückwirkung im Steuerrecht	10
2.1.2 Belastungswirkung durch §§ 37 und 38 KStG	11
2.1.3 Zeitliche Abgrenzung des Geltungsbereiches der Entscheidung	12
2.1.4 Weitere Präzisierung der zeitlichen Rahmen	15
2.2 Argumentation des BMF.....	17
3 Eigene Meinung	18
4 Fazit	19
Quellen.....	21

Abkürzungsverzeichnis

Abs.	Absatz
AktG.	Aktiengesetz
AO	Abgabenordnung
Art.	Artikel
BB	Betriebsberater
BeckRs	Beck-Rechtsprechung
BFH	Bundesfinanzhof
BFHE	Entscheidungen des Bundesfinanzhofs
BGBI	Bundesgesetzblatt
BMF	Bundesministerium der Finanzen
BStBl	Bundessteuerblatt
BTDrucks	Bundestag-Drucksache
BVerfG	Bundesverfassungsgericht
BVerfGE	Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts
DStRE	Deutsches Steuerrecht-Entscheidungsdienst
EAV	Ergebnisabführungsvertrag
EstG	Einkommensteuergesetz
EURLUmsG	EU-Richtlinien-Umsetzungsgesetz
ff.	fortfolgende
GG	Grundgesetz
HGB	Handelsgesetzbuch
i.d.F.	in der Fassung
i.H.v.	in Höhe von
i.S.d.	im Sinne des
i.V.m.	in Verbindung mit
JStG	Jahressteuergesetz
KStG	Körperschaftsteuergesetz
MüKoAktG	Münchener Kommentar zum Aktiengesetz
NJW	Neue Juristische Wochenschrift
Nr.	Nummer
NZM	Neue Zeitschrift für Miet- und Wohnungsrecht
sog.	sogenannte

StVergAbG	Steuervergünstigungsabbaugesetz
u.a.	unter anderen
Vgl.	vergleiche
VZ	Veranlagungszeitraum

1 Einleitung

1.1 Allgemeine Information

Die Verflechtung von Steuergesetzen und dem Grundgesetz ist von zentraler Bedeutung für die finanzielle und rechtliche Ordnung in Deutschland. Für die Steuergesetzgebung sind insbesondere Art. 20 i.V.m. Art. 2 des Grundgesetzes maßgeblich.¹ In bestimmten Fällen kommt es zu Spannungen zwischen steuerrechtlichen Regelungen und Vorgaben des Grundgesetzes. Ein solcher Fall wurde im Jahr 2022 durch ein Urteil des Bundesfinanzhofs (BFH) behandelt. In dem Urteil wurde das Problem des Verstoßes von neuen körperschaftsteuerlichen Vorschriften gegen Vorgaben des Grundgesetzes, und zwar gegen Art. 20 Abs. 3 i.V.m. Art. 2 Abs. 1 GG, angesprochen. Der Verstoß bestand darin, dass § 34 Abs. 1 und Abs. 9 Nr. 4 i.V.m. § 14 Abs. 3 des Körperschaftsteuergesetzes eine nach dem Grundgesetz unzulässige Rückwirkung eines Gesetzes auslösten. Der BFH schloss in seinen Verfahren 2 BvL 7/13 und 2 BvL 18/14 ab, dass die obengenannten körperschaftsteuerlichen Vorschriften unter bestimmten Voraussetzungen und unter Beibehaltung bestimmter inhaltsrelevanter Fristen nichtig seien, da in diesem Fall gegen den Grundsatz des Vertrauensschutzes verstoßen wird.

1.2 Echte und unechte Rückwirkung im Grundgesetz

Diese Entscheidung des BFH wurde durch bestimmte Faktoren verursacht. Als Ausgangspunkt sind dazu die durch das Verfassungsrecht bestimmten Begriffe „echte“ und „unechte“ Rückwirkungen zu betrachten. Eine echte Rückwirkung liegt vor, wenn das durch den Gesetzgeber geänderte Gesetz auf die Sachverhalte nachträglich angewendet wird, die in der Vergangenheit bereits einen bestimmten „Grad an Abgeschlossenheit“ erreicht haben.² Infolgedessen können potenziell belastende Rechtsfolgen zustande kommen, was die Planbarkeit und Selbstbestimmung des Einzelnen gefährden, sowie das Vertrauen der Betroffenen in die Beständigkeit der Rechtsordnung gem. Art 20

¹ Vgl. Vogel (1998), S. 119.

² Vgl. BVerfG-Beschluss v. 14.12.2022, 2 BvL 7/13 (I R 38/11), 2 BvL 18/14 (I R 36/13), BVerfGE 165, 103, Rn. 98.

Abs. 3 GG (Vertrauensschutz) verletzen kann. Daher ist die echte Rückwirkung eines Gesetzes unzulässig.³

Um eine – grundsätzlich nicht unzulässige⁴ – unechte Rückwirkung handelt es sich bei den Änderungen der Rechtsnormen, die sich auf laufende bzw. künftige Sachverhalte beziehen, wenn diese jedoch auf frühere Dispositionen oder bereits „in Kraft gesetzte Tatsachen“ basieren.⁵ Falls eine solche Rückwirkung sich belastend auswirkt, bedarf es gewichtiger Gründe und eines überwiegenden öffentlichen Interesses.⁶

1.3 Körperschaftsteuer und körperschaftsteuerliche Organschaft

1.3.1 Einführung in die Körperschaftsteuer

Für ein besseres Verständnis der zugrundeliegenden Problematik ist zunächst eine Einführung in das steuerliche Rechtsgebiet, insbesondere in die Körperschaftsteuer sowie in die wesentlichen Begriffe und Mechanismen der körperschaftsteuerlichen Organschaft erforderlich.

Die Körperschaftsteuer wird auf die Einkünfte von juristischen Personen erhoben.⁷ Im Rahmen dieser wissenschaftlichen Arbeit ist es von zentraler Bedeutung, dass Körperschaftsteuer gemäß § 7 Abs. 3 Satz 1 und 2 KStG eine Veranlagungssteuer ist, bei der die Bemessungsgrundlage für ein Kalenderjahr zu ermitteln ist.⁸

Das Körperschaftsteuergesetz berücksichtigt auch die Fälle, in denen Körperschaften die Einkünfte durch Anteile an anderen Körperschaften erzielen. In dieser Hinsicht kommen besonders die – aus nichtsteuerlichen Gründen effizienten – mehrstufigen Unternehmensstrukturen in Betracht.⁹ Bei der Aus- bzw. Durchschüttung der Gewinne, die auf unteren Stufen solcher Strukturen

³ Vgl. Christian (2023), in: FinanzRundschau, S. 450-467, Rn. 96.

⁴ Vgl. Grzeszick (2024), in: Dürig/Herzog/Scholz, Rn. 88.

⁵ Vgl. BVerfG-Beschluss v. 14.12.2022, 2 BvL 7/13 (I R 38/11), 2 BvL 18/14 (I R 36/13), BVerfGE 165, 103, Rn. 99.

⁶ Vgl. BVerfG-Beschluss v. 25.03.2021, 2 BvL 1/11, BVerfGE 157, 177, Rn. 54.

⁷ Vgl. Lühn (2023), in: Jesgarzewski/Schmittmann, Steuerrecht, S. 83.

⁸ Vgl. Lühn (2023), in: Jesgarzewski/Schmittmann, Steuerrecht, S. 83; Dinkelbach (2019), Ertragsteuern, S. 335.

⁹ Vgl. Dinkelbach (2019), Ertragsteuern, S. 467.

erzielt wurden, hätte der Fiskus – ohne spezielle Regelungen des KStG – auf jeder Ebene der Ausschüttung Steuern erhoben.¹⁰ Die Gründung einer KSt-Organschaft ist eines der durch das KStG vorgesehenen Instrumente zur Reduzierung des sog. „Kaskadeneffekts“.¹¹ Um die Zielsetzung dieser wissenschaftlichen Arbeit zu verfolgen, werden nun die Grundlagen der körperschaftsteuerlichen Organschaft thematisiert. Im Fokus stehen dabei die in den §§ 14 ff. KStG kodifizierten Voraussetzungen sowie die daraus resultierenden Rechtsfolgen.

1.3.2 Voraussetzungen und Rechtsfolgen der körperschaftsteuerlichen Organschaft

Im Körperschaftsteuerrecht wird stets das Trennungsprinzip zugrunde gelegt.¹² Dies ist auch bei den oben angesprochenen mehrstufigen Unternehmensstrukturen der Fall. Die Verrechnung von Gewinnen und Verlusten zwischen Mutter- und Tochtergesellschaften ist somit grundsätzlich ausgeschlossen.¹³ Dies führt wiederum zu steuerlichen Nachteilen bei einer wirtschaftlich sinnvollen mehrstufigen Organisation eines Konzerns.¹⁴ In diesem Zusammenhang sieht § 14 KStG eine Beseitigung solcher Nachteile durch die körperschaftsteuerliche Organschaft vor.¹⁵ Die Organschaft ermöglicht dabei die oben genannte Verrechnung von Gewinnen und Verlusten zwischen mehreren Körperschaften.¹⁶

Unter dem Begriff „Organschaft“ versteht man eine Konstellation, bei der die Einkommen aller beteiligten Unternehmen nur einem von ihnen (dem Organträger) zugerechnet werden.¹⁷ Infolgedessen werden mehrere selbständige Unternehmen aus steuerrechtlicher Sicht als ein Subjekt betrachtet.¹⁸

¹⁰ Vgl. Dinkelbach (2019), Ertragsteuern, S. 337.

¹¹ Vgl. BFH-Urteil v. 12. 07. 2006, II R 75/04, S. 1220.

¹² Vgl. Ebd.

¹³ Vgl. Dinkelbach (2019), Ertragsteuern, S. 467.

¹⁴ Vgl. Ebd., S. 337.

¹⁵ Vgl. Dinkelbach (2019), Ertragsteuern, S. 468.

¹⁶ Vgl. Ebd.

¹⁷ Vgl. Nürnberg (2024), in: Beck'sches Steuer- und Bilanzrechtslexikon, Organschaft, 2024, Rn. 10.

¹⁸ Vgl. Nürnberg (2024), in: Beck'sches Steuer- und Bilanzrechtslexikon, Organschaft, 2024, Rn. 1.

Die Bildung einer Organschaft setzt die Erfüllung bestimmter Voraussetzungen durch die teilnehmenden juristischen (bzw. natürlichen) Personen voraus. Im Folgenden werden die persönlichen sowie sachlichen Voraussetzungen der Organschaft kurz zusammengefasst.

Organträger kann im Grunde genommen ein inländisches gewerbliches Unternehmen sein. Neben Kapitalgesellschaften können ferner die Personengesellschaften, als auch Einzelunternehmer als Organträger agieren.¹⁹

Als Organgesellschaft kommen die Rechtsformen wie AG, KGaA gem. § 14 Abs. 1 Satz 1 KStG und UG, GmbH und SE gem. § 17 Abs. 1 Satz 1 KStG in Betracht.²⁰ Darüber hinaus müssen sich sowohl der Ort der Geschäftsleitung gem. § 10 AO, als auch der Sitz gem. § 11 AO der Organgesellschaft im Inland befinden.²¹

Eine weitere Voraussetzung ist die finanzielle Eingliederung der Organgesellschaft in den Organträger. Eine solche Eingliederung ist gegeben, wenn dem Organträger mehr als 50% der Stimmrechte an der Organgesellschaft zuzurechnen sind.²² Von einer finanziellen Eingliederung spricht man auch dann, wenn eine mittelbare Beteiligung besteht, bei der auf jeder Ebene die Mehrheit der Stimmrechte gegeben ist.²³ Zudem sind der Abschluss und die tatsächliche Durchführung eines EAV i.S.d. § 291 Abs. 1 AktG wesentliche sachliche Voraussetzung der Organschaft. Der Vertrag muss gem. § 14 Abs. 1 Nr. 3 auf mindestens fünf Jahre abgeschlossen und über die gesamte Geltungsdauer hinweg wirksam erfüllt werden.²⁴

Die Organisation mehrerer Unternehmen in eine körperschaftsteuerliche Organschaft zieht spezifische Rechtsfolgen nach sich. Die für diese wissenschaftliche Arbeit wichtigsten Rechtsfolgen sind nachstehend zusammengefasst. Das Einkommen der Organgesellschaft ist gem. § 14 Abs. 1

¹⁹ Vgl. Grottel/Adrian (2024), in: Beck'scher Bilanz-Kommentar, HGB § 271, Rn. 104.

²⁰ Vgl. Rode (2024), in: Brandis/Heuermann/Rode, KStG § 14 Rn. 46.

²¹ Vgl. Rode (2024), in: Brandis/Heuermann/Rode, KStG § 14 Rn. 52.

²² Vgl. Nürnberg (2024), in: Beck'sches Steuer- und Bilanzrechtslexikon, Organschaft, Rn. 7.

²³ Vgl. Ebd.

²⁴ Vgl. Lühn (2023), in: Jesgarzewski/Schmittmann, Steuerrecht, S. 83; Dinkelbach (2019), Ertragsteuern, S. 113; Nürnberg (2024), in: Beck'sches Steuer- und Bilanzrechtslexikon, Ergebnisabführungsvertrag, Rn. 6-7.

Satz 1 dem Organträger zuzurechnen.²⁵ Dabei werden sowohl die Organgesellschaft als auch der Organträger als eigenständige KSt-Subjekte behandelt und das jeweilige Einkommen wird getrennt ermittelt.²⁶ Sollte eine der Gesellschaften in der gegebenen VZ negative Einkünfte erzielen, werden diese durch positive Einkünfte ausgeglichen.²⁷ Da die Körperschaftsteuer eine Veranlagungssteuer ist, ist das Einkommen der Organgesellschaft in dem Kalenderjahr dem Organträger zuzurechnen, in dem dieses Einkommen erzielt wurde und auch ohne die Vorschriften des § 14 KStG versteuert werden müsste.²⁸ In dieser Hinsicht ist das Wirtschaftsjahr der Organgesellschaft maßgeblich. Sollte das Wirtschaftsjahr der Organgesellschaft von einem solchen des Organträgers abweichen, sind gem. § 7 Abs. 4 Satz 2 KStG die Einkünfte für das Kalenderjahr dem Organträger zuzurechnen, in dem das Wirtschaftsjahr der Organgesellschaft endet.²⁹

Der Verlustausgleich i.S.d. § 10d EStG mit den vororganschaftlichen negativen Einkünften der Organgesellschaft ist gem § 15 Nr. 1 KStG unzulässig.³⁰ Daher kann eine Organschaft nachteilig sein, wenn die Schulden der Organgesellschaft durch den Organträger übernommen werden müssen.³¹

1.4 Begriff der Mehrabführungen

Um die Fragestellung dieser wissenschaftlichen Arbeit näher beleuchten zu können, soll nun der Begriff der (vororganschaftlichen) Mehrabführungen verdeutlicht werden. Eine Mehrabführung liegt vor, wenn der dem Organträger zurechenbare Gewinn das steuerbilanzielle Ergebnis der Organgesellschaft übersteigt. Dies kann zum Beispiel dann der Fall sein, wenn auf der Ebene der Organgesellschaft eine Rückstellung gebildet wurde,³² oder eine durch eine Abschreibung verursachte Bewertungsdifferenz zwischen Handels- und

²⁵ Vgl. Rode (2024), in: Brandis/Heuermann/Rode, KStG § 14 Rn. 200.

²⁶ Vgl. Rode (2024), in: Brandis/Heuermann/Rode, KStG § 14 Rn. 201.

²⁷ Vgl. Nürnberg (2024), in: Beck'sches Steuer- und Bilanzrechtslexikon, Organschaft, Rn. 26; Rode (2024), in: Brandis/Heuermann/Rode, KStG § 14 Rn. 201.

²⁸ Vgl. Rode (2024), in: Brandis/Heuermann/Rode, KStG § 14 Rn. 209.

²⁹ Vgl. Ebd.

³⁰ Vgl. Rode (2024), in: Brandis/Heuermann/Rode, KStG § 14 Rn. 213.

³¹ Vgl. Nürnberg (2024), in: Beck'sches Steuer- und Bilanzrechtslexikon, Organschaft, Rn. 27.

³² Vgl. Dinkelbach (2019), Ertragsteuern, S. 485.

Steuerbilanz entstanden ist.³³ Die Mehrabführungen, die ihre Ursache in der organschaftlichen Zeit haben werden jedoch aus steuerlicher Sicht unterschiedlich von der vororganschaftlichen Mehrabführungen behandelt. Die vororganschaftlichen Mehrabführungen stellen grundsätzlich gem. § 14 Abs. 3 KStG Gewinnausschüttungen dar.³⁴

Diese wissenschaftliche Arbeit verfolgt das Ziel, zu untersuchen, ob die in den Regelungen des Gesetzes zur Umsetzung von EU-Richtlinien in nationales Steuerrecht und zur Änderung weiterer Vorschriften vom 9. Dezember 2004 (BGBl I 2004 S. 3310, BStBl I 2004 S. 1158) enthaltene Änderungen zu den §§ 34 und 14 des KStG gegen den Grundsatz des Vertrauensschutzes i.S.d. Art. 103 Abs. 2 i.V.m. Art 20 Abs. 3 GG verstoßen und die relevante Argumentation des BFH zu erörtern.

2 Argumentation

2.1 Argumentation des BFH

2.1.1 Echte und unechte Rückwirkung im Steuerrecht

Da das Rückwirkungsverbot im Grundgesetz nur mit Bezug auf Strafrecht verankert ist (Art. 103 Abs. 2 GG)³⁵, bedarf es im Steuerrecht einer ausdrücklichen Interpretation dieser Norm. Der BFH hat in der Argumentation seiner Entscheidung die echten sowie unechten Rückwirkungen wie folgt ausgelegt. Als echte Rückwirkung wurde im Steuerrecht eine nachträgliche Änderung einer Steuerschuld bezeichnet, die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des entsprechenden Gesetzes bereits entstanden war.³⁶

Im Gegensatz dazu, handelt es sich um eine unechte Rückwirkung im Sinne des Einkommensteuerrechts (und vergleichbarerweise des

³³ Vgl. https://www.haufe.de/finance/haufe-finance-office-premium/organschaftliche-mehr-bzw-minderabfuehrungen_idesk_PI20354_HI6460458.html, aufgerufen am 25.11.2024.

³⁴ Vgl. <https://www.iww.de/sr/archiv/organschaft-organschaftliche-mehr-und-minderabfuehrungen-wichtige-zweifelsfragen-sind-jetzt-geklaert-f126722>, aufgerufen am 06.12.2024; Nürnberg (2024) in Beck'sches Steuer- und Bilanzrechtslexikon, Organschaft, Rn. 38.

³⁵ Vgl. BVerfG-Beschluss v. 14.12.2022, 2 BvL 7/13 (I R 38/11), 2 BvL 18/14 (I R 36/13), BVerfGE 165, 103, Rn. 96.

³⁶ BVerfG-Beschluss v. 14.12.2022, 2 BvL 7/13 (I R 38/11), 2 BvL 18/14 (I R 36/13), BVerfGE 165, 103, Rn. 114.

Körperschaftsteuerrechts) dann, wenn eine Gesetzesänderung auf die Dispositionen des laufenden VZ Anwendung findet.³⁷ Der BFH verwies in seiner Argumentation darauf, dass es grundsätzlich in der Verantwortlichkeit der Steuerpflichtigen liegt, bei mehreren VZ umfassenden Sachverhalten, selbst Vorkehrungen gegen ungünstige Gesetzesänderungen zu treffen.³⁸ Diesem Gedanken steht jedoch nicht gegenüber, dass der entsprechende Sachverhalt dann einen “gesteigerten Grad an Abgeschlossenheit erreicht”, wenn der steuerlich maßgebliche Tatbestand unter der Rechtslage vor der Neuregelung verwirklicht wurde.³⁹ Ein solcher Sachverhalt, soweit er sich auf die Steuerpflichtigen belastend auswirkt, bedarf nach Ansicht des BFH und gemäß dem Gebot des Art 20 Abs. 3 GG einer ausreichenden Begründung durch öffentliches Interesse.⁴⁰

2.1.2 Belastungswirkung durch §§ 37 und 38 KStG

Die Belastungswirkung einer solchen unechten Rückwirkung hat der BFH in seiner Entscheidung durch den Eingriff der §§ 37 und 38 KStG untermauert.⁴¹ In Übergangszeiten vom Anrechnungs- zum Halbeinkünfteverfahren sorgten diese Normen für eine rechtsgemäße Behandlung von – unter Geltung alter Rechtsnormen – steuerfreien Rücklagen bei ihrer Verwendung für Gewinnausschüttungen.⁴² Die Fiktion der Gewinnausschüttung durch die Neuregelung des § 14 Abs. 3 KStG (i.d.F. des EURLUmG) löste die Anwendung von §§ 37 und 38 KStG auf Mehrabführungen aus.⁴³

Dabei war es zu beachten, dass das Körperschaftsteuerminderungspotenzial gem. § 37 Abs. 2 Satz 2 KStG i.d.F. des EURLmsG sowie das “neutrale” Vermögen gem. § 38 Abs. 1 Sätze 3 und 4 KStG i.d.F. des StVergAbG stets

³⁷ Vgl. Ebd.

³⁸ Vgl. BVerfG-Beschluss v. 14.12.2022, 2 BvL 7/13 (I R 38/11), 2 BvL 18/14 (I R 36/13), BVerfGE 165, 103, Rn. 116.

³⁹ Vgl. BVerfG-Beschluss v. 14.12.2022, 2 BvL 7/13 (I R 38/11), 2 BvL 18/14 (I R 36/13), BVerfGE 165, 103, Rn. 118.

⁴⁰ Vgl. BVerfG-Beschluss v. 14.12.2022, 2 BvL 7/13 (I R 38/11), 2 BvL 18/14 (I R 36/13), BVerfGE 165, 103, Rn. 115, 118.

⁴¹ Vgl. BVerfG-Beschluss v. 14.12.2022, 2 BvL 7/13 (I R 38/11), 2 BvL 18/14 (I R 36/13), BVerfGE 165, 103, Rn. 122.

⁴² Vgl. BVerfG-Beschluss v. 07.12.2022 2 BvR 988/16, in: openJur 2023, 3395. Rn. 11.

⁴³ Vgl. BVerfG-Beschluss v. 14.12.2022, 2 BvL 7/13 (I R 38/11), 2 BvL 18/14 (I R 36/13), BVerfGE 165, 103, Rn. 123.

vorrangig zu verbrauchen waren.⁴⁴ Der Eingriff des § 38 Abs. 2 Satz 1 KStG i.d.F des StVergAbG erhöhte die Körperschaftsteuer nur insoweit, als der Betrag der Mehrabführungen (unter dieser Betrachtungsweise – Gewinnausschüttungen) das Körperschaftsteuerminderungspotenzial sowie das “neutrale” Vermögen überstieg.⁴⁵ Die Körperschaftsteuer erhöhte sich gem. § 38 Abs. 2 Satz 1 um 3/7 der in dem entsprechenden VZ erbrachten Leistung (§§ 27 ff. KStG).⁴⁶ Durch diese Erhöhung galt das steuerliche Eigenkapitalkonto (EK 02) als verwendet.⁴⁷

Um die unechte Rückwirkung eines Gesetzes mit der daraus resultierenden Belastung zu verknüpfen lässt es sich zusammenfassen, dass die Gesetzesänderung sich zwar auf die zukünftigen Mehrabführungen (bzw. Steuerschulden) auswirkt, diese sich allerdings auf die bereits zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des Gesetzes “in Kraft gesetzten” Sachverhalte beziehen. Das am 16. Dezember 2004 in Kraft getretene Gesetz wirkte sich somit auf die nach dem 31. Dezember 2003 erfolgten Mehrabführungen aus. In der Realität wurden somit zwar die zukünftigen Tatbestände betroffen, diese hatten jedoch ihre Ursachen in der Zeit vor dem Inkrafttreten des angesprochenen Gesetzes.⁴⁸

2.1.3 Zeitliche Abgrenzung des Geltungsbereiches der Entscheidung

Des Weiteren stellte der BFH in seiner Entscheidung relevante Fristen fest, unter deren Beibehaltung, die belastende unechte Rückwirkung des Gesetzes zustande kam. Nach der Ansicht des BFH waren die Neuregelungen in §§ 14 Abs. 3 i.V.m 34 Abs. 9 Nr. 4 KStG wegen des Verstoßes gegen den Grundsatz des Vertrauensschutzes für die Mehrabführungen nichtig, die vor dem 1. Januar 2007 erfolgten und aus einem zwischen dem 5. März 2003 und dem 13. August 2004 abgeschlossenen EAV resultierten.⁴⁹ Im Folgenden wird die dazu vom BFH vertretene Ansicht thematisiert.

⁴⁴ Vgl. BTDrucks 14/2683, S. 121.

⁴⁵ Vgl. BVerfG-Beschluss v. 14.12.2022, 2 BvL 7/13 (I R 38/11), 2 BvL 18/14 (I R 36/13), BVerfGE 165, 103, Rn. 122.

⁴⁶ Vgl. FG Düsseldorf-Urteil vom 15. 4. 2013 - 6 K 4270/10 K,F, S. 738, in: BB 2013, 1902.

⁴⁷ Vgl. BVerfG- Beschluss v. 07.12.2022 2 BvR 988/16 Rn. 14 in: openJur 2023, 3395; Rode (2024), in: Brandis/Heuermann/Rode, KStG § 14, Rn. 255.

⁴⁸ Vgl. BVerfG-Beschluss v. 14.12.2022, 2 BvL 7/13 (I R 38/11), 2 BvL 18/14 (I R 36/13), BVerfGE 165, 103, Rn. 126.

⁴⁹ Vgl. BVerfG-Beschluss v. 14.12.2022, 2 BvL 7/13 (I R 38/11), 2 BvL 18/14 (I R 36/13), BVerfGE 165, 103, Rn. 127.

Am 5. März 2003 fand die Veröffentlichung des Urteils des BFH vom 18. Dezember 2002 (BFHE 201, 221) statt, das wiederum einen Vorrang von organschaftlichen Regelungen gegenüber dem Anrechnungsverfahren feststellte.⁵⁰ Nach Meinung des BFH war das Vertrauen der Steuerpflichtigen in das bestehende Gesetz ab dem 5. März 2003 geschützt, weil sie davon ausgehen durften, dass die Rechtslage durch das Urteil vom 18. Dezember 2002 "abschließend geklärt war".⁵¹ In seiner Argumentation wies der BFH auch die Interpretation des BMF zurück, dass die Nichtveröffentlichung des Urteils bis zum 5. März 2003 als solche bereits eine Grundlage für den Steuerpflichtigen geschaffen habe, die Gesetzesänderung zu antizipieren.⁵²

Auf der anderen Seite legte der BFH eine zeitliche Obergrenze für das schutzwürdige Vertrauen beim Abschluss eines Gewinnabführungsvertrages am 13. August 2004 fest. Ab diesem Datum wurde das Vertrauen in die Fortgeltung des Gesetzes rechtmäßig gemindert, da die Neuregelung dem Bundesrat vorgelegt wurde.⁵³ Dadurch ist es den Steuerpflichtigen zumutbar geworden, mit der Gesetzesänderung rechnen zu können und potenzielle Benachteiligungen abzuwägen.⁵⁴ Vor dem 13. August 2004 war es für die Steuerpflichtigen nicht nachvollziehbar, dass die Rechtslage kurzfristig geändert werden kann. Darüber hinaus bestätigte die fehlende Kritik in der Fachliteratur die Auffassung, dass durch das Urteil vom 18. Dezember 2002 eine abschließende Klärung erreicht worden war.⁵⁵

Ferner grenzte der BFH den Geltungsbereich seiner Entscheidung ein, indem er nur die bis einschließlich 31. Dezember 2006 erfolgten Abführungen in Betracht zog. Eine solche Eingrenzung wurde dadurch verursacht, dass das Körperschaftsteuererhöhungspotenzial im Rahmen des Übergangsrechts von Anrechnungs- zum Halbeinkünfteverfahren ab dem 1. Januar 2007

⁵⁰ Vgl. BFH-Urteil v. 18. 12. 2002, I R 51/01, BFHE 201, 221, Rn. 24, 26.

⁵¹ Vgl. BVerfG-Beschluss v. 14.12.2022, 2 BvL 7/13 (I R 38/11), 2 BvL 18/14 (I R 36/13), BVerfGE 165, 103, Rn. 129.

⁵² Vgl. BVerfG-Beschluss v. 14.12.2022, 2 BvL 7/13 (I R 38/11), 2 BvL 18/14 (I R 36/13), BVerfGE 165, 103, Rn. 132.

⁵³ Vgl. BVerfG-Beschluss v. 14.12.2022, 2 BvL 7/13 (I R 38/11), 2 BvL 18/14 (I R 36/13), BVerfGE 165, 103, Rn. 135.

⁵⁴ Vgl. Ebd.

⁵⁵ Vgl. BVerfG-Beschluss v. 14.12.2022, 2 BvL 7/13 (I R 38/11), 2 BvL 18/14 (I R 36/13), BVerfGE 165, 103, Rn. 133.

ausschüttungsunabhängig realisiert wurde.⁵⁶ Dies wiederum begründete den Wegfall des Belastungseffekts der unechten Rückwirkung. Somit entfiel das Schutzbedürfnis für die nach dem 31. Dezember 2006 verwirklichten Abführungsvorgänge, da es nicht mehr darauf ankam, ob und ggf. in welcher Höhe die Gewinnausschüttungen gem. der Neuregelung in § 14 Abs. 3 fingiert wurden.⁵⁷

Mit Bezug auf die oben genannte Argumentation hat der BFH ebenfalls zum potenziellen öffentlichen Interesse an der nachträglichen Belastung und zur entsprechenden Darstellung des BMF Stellung genommen. Dabei verwies der BFH darauf, dass der Zweck der Neuregelung eine klare Abgrenzung der organschaftlichen Regelungen von allgemeinen Anordnungen des Halbeinkünfteverfahrens war.⁵⁸ Durch die Verdeutlichung dieser Abgrenzung verfolgte der Gesetzgeber das Ziel, die Inkohärenz im System der Organschaft aufzuheben. Die Inkohärenz bestand darin, dass, obwohl die Ausschüttungen im Grunde genommen der Steuerpflicht unterlagen, die Ausschüttung der aus der vororganschaftlichen Zeit stammenden stillen Reserven im steuerlichen Sinne außer Betracht gelassen wurde.⁵⁹

Darüber hinaus rechtfertigte das BMF das Bestehen des öffentlichen Interesses dadurch, dass die rückwirkende Belastung durch die Neuregelung den Ausgleich von steuerlichen Mindereinnahmen i.H.v. 900 Millionen Euro ermöglichen sollte.⁶⁰

In seiner Entscheidung sprach sich der BFH ausdrücklich gegen die Argumentation des BMF aus. Nach Ansicht des BFH wurde durch eine solche Neuregelung das Interesse des Gesetzgebers an der zukünftigen Konsistenz der Normen begründet. Dies war allerdings nicht ausreichend, um die Enttäuschung des Vertrauens der Steuerpflichtigen und die daraus resultierende Belastung zu

⁵⁶ Vgl. Artikel 3 in JStG 2008, S. 3150; BVerfGE 165, 103, Rn. 129.

⁵⁷ Vgl. BVerfG-Beschluss v. 14.12.2022, 2 BvL 7/13 (I R 38/11), 2 BvL 18/14 (I R 36/13), BVerfGE 165, 103, Rn. 143.

⁵⁸ Vgl. BVerfG-Beschluss v. 14.12.2022, 2 BvL 7/13 (I R 38/11), 2 BvL 18/14 (I R 36/13), BVerfGE 165, 103, Rn. 146.

⁵⁹ Vgl. BTDrucks 15/3677, S. 36.

⁶⁰ Vgl. BVerfG-Beschluss v. 14.12.2022, 2 BvL 7/13 (I R 38/11), 2 BvL 18/14 (I R 36/13), BVerfGE 165, 103, Rn. 78, 152.

begründen.⁶¹ Dieselbe Auffassung vertrat der BFH mit Bezug auf die Beseitigung der steuerlichen Mindereinnahmen. Seiner Ansicht nach stellte das Vorhaben, eine solche Beseitigung vorzunehmen, an sich keinen gerechtfertigten Grund für die Enttäuschung des Vertrauens in das geltende Gesetz dar.⁶²

2.1.4 Weitere Präzisierung der zeitlichen Rahmen

In seiner weiteren Argumentation erweiterte der BFH den Geltungsbereich seiner Entscheidung, indem er die aufgrund des vor dem 5. März 2003 – also vor der Veröffentlichung des BFH-Urteils vom 18. Dezember 2002 – abgeschlossenen EAV erfolgten Mehrabführungen in Betracht zog. Als Ausgangspunkt nahm er dabei die Tatsache, dass das beim Abschluss eines solchen Vertrages betätigte Vertrauen grundsätzlich keine besonderen Schutzrechte genoss. Da es zu diesem Zeitpunkt immer noch Unklarheiten bezüglich der Behandlung von vororganschaftlichen Mehrabführungen gab, durfte kein Steuerpflichtiger sicher davon ausgehen, dass die Rechtslage sich weiterhin nicht verändern würde.⁶³

Des Weiteren achtete der BFH darauf, dass der Gesetzesbeschluss des Bundestages erst am 28. Oktober 2004 erfolgte. Im Gegensatz zu den Angelegenheiten bezüglich des Abschlusses eines EAV ist mit Bezug auf die Kündigung eines solchen Vertrages nicht die Einbringung des Gesetzesentwurfs⁶⁴ (hier: am 13. August 2004), sondern der Gesetzesbeschluss des Bundestages für die entsprechenden Handlungen seitens des Unternehmens maßgeblich.⁶⁵ Eine frühzeitige – und im Endeffekt potenziell nicht benötigte – Kündigung des Vertrages könnte sich zu dem betriebswirtschaftlichen Nachteil der Steuerpflichtigen auswirken.⁶⁶ In diesem Kontext ist ebenfalls hervorzuheben, dass nach der herrschenden Meinung eine Kündigung innerhalb

⁶¹ Vgl. BVerfG-Beschluss v. 14.12.2022, 2 BvL 7/13 (I R 38/11), 2 BvL 18/14 (I R 36/13), BVerfGE 165, 103, Rn. 147, 148; BTDrucks 15/3677, S. 37.

⁶² Vgl. BVerfG-Beschluss v. 14.12.2022, 2 BvL 7/13 (I R 38/11), 2 BvL 18/14 (I R 36/13), BVerfGE 165, 103, Rn. 153.

⁶³ Vgl. BVerfG-Beschluss v. 14.12.2022, 2 BvL 7/13 (I R 38/11), 2 BvL 18/14 (I R 36/13), BVerfGE 165, 103, Rn. 156.

⁶⁴ Vgl. BVerfG-Urteil v. 10.04.2018, 1 BvR 1236/11, BVerfGE 148, 217, Rn. 151.

⁶⁵ Vgl. BVerfG-Beschluss v. 14.12.2022, 2 BvL 7/13 (I R 38/11), 2 BvL 18/14 (I R 36/13), BVerfGE 165, 103, Rn. 160.

⁶⁶ Vgl. BVerfG-Beschluss v. 14.12.2022, 2 BvL 7/13 (I R 38/11), 2 BvL 18/14 (I R 36/13), BVerfGE 165, 103, Rn. 161.

einer kürzeren Frist als drei Monate vor dem Jahresende den Steuerpflichtigen nicht zuzumuten ist.⁶⁷

In diesem Zusammenhang wurden die aus dem obengenannten Vertrag resultierenden Mehrabführungen, die auf den Schluss des im Jahr 2004 endenden WJ erfolgen mussten, wobei der Vertrag eine ordentliche Kündigung bis zum 31. Dezember 2003 zugelassen hätte, steuerfrei behandelt. Für die erwähnten Verträge war eine Kündigung als solche wegen der Unmöglichkeit einer nachträglichen Kündigung ausgeschlossen.⁶⁸ Das Ereignis, das eine solche Kündigung potenziell zur Folge haben könnte, trat erst im Jahr 2004 ein. Eine Nichtausübung des bereits zum 31. Dezember 2003 bestehenden Rechts zur ordentlichen Kündigung begründet der BFH nicht durch bloße Nachlässigkeit, sondern mit einem bewussten Handeln der Steuerpflichtigen, die sich an der zwischenzeitlich (5. März 2003) veröffentlichten Entscheidung vom 18. Dezember 2002 orientiert hatten.⁶⁹

Eine analoge Auffassung äußerte der BFH mit Bezug auf die Fälle, in denen der EAV eine ordentliche Kündigung erst zum 31. Dezember 2004 erlaubte. Im Gegensatz zu dem oben beschriebenen Sachstand war die Kündigung zwar nicht grundsätzlich ausgeschlossen, jedoch für die Steuerpflichtigen innerhalb der verbleibenden rund zwei Monate vor Jahresende (28. Oktober 2004 – 31. Dezember 2004) nach der herrschenden Meinung nicht zumutbar.⁷⁰

Im Übrigen war das beim Abschluss des EAV vor dem 5. März 2003 oder nach dem 13. August 2004 betätigte Vertrauen dann schutzwürdig, wenn derjenige EAV nicht zum 31. Dezember 2003 bzw. 31. Dezember 2004 eine ordentliche Kündigung anbot, und die daraus resultierende Mehrabführungen in dem WJ als

⁶⁷ Altmeppen (2020), in: MüKoAktG, § 297, Rn. 75 f.

⁶⁸ Emmerich (2022), in: Emmerich/Habersack, Aktien- und GmbH-Konzernrecht, § 297 AktG Rn. 12; BVerfG-Beschluss v. 14.12.2022, 2 BvL 7/13, 2 BvL 18/14, BVerfGE 165, 103, Rn. 162.

⁶⁹ Vgl. BVerfG-Beschluss v. 14.12.2022, 2 BvL 7/13 (I R 38/11), 2 BvL 18/14 (I R 36/13), BVerfGE 165, 103, Rn. 159

⁷⁰ Vgl. BVerfG-Beschluss v. 14.12.2022, 2 BvL 7/13 (I R 38/11), 2 BvL 18/14 (I R 36/13), BVerfGE 165, 103, Rn. 165; siehe oben: S. 17, Fußnote 67.

erfolgt galten, das in dem Zeitraum zwischen 31. Dezember 2003 und 15. Dezember 2004 endete.⁷¹

Aus den im Unterkapitel 2.1.3. beleuchteten Gründen fehlte in analoger Weise auch hier das überwiegende öffentliche Interesse an der belastenden Rückwirkung des Gesetzes.

2.2 Argumentation des BMF

Das BMF äußerte allerdings zu diesem Thema eine Auffassung, die der Ansicht des BMF entgegenstand. Als Ausgangspunkt für das Vorhandensein schutzwürdigen Vertrauens bezog das BMF eine durch die Rechtsprechung des BVerfG untermauerte Stellung. Demzufolge musste schutzwürdiges Vertrauen durch eine „gefestigte und langjährige Rechtsprechung“ begründet werden.⁷² Einer solchen Begründung mangelte es in diesem Fall nach der Interpretation des BMF.⁷³

Einen solchen Mangel fundierte das BMF durch die Rechtsprechung in Abschnitt 59 Abs. 4 Satz 3 KStR 1995. In der Richtlinie wurde die Behandlung der vororganschaftlich verursachten Mehrabführungen als Gewinnausschüttungen i.S.d. § 27 KStG festgelegt.⁷⁴ Diese Regelung stieß bis zum Urteil des BFH vom 18. Dezember 2002 weder seitens des Gesetzgebers noch im Schrifttum auf Kritik.⁷⁵ In diesem Zusammenhang sah das BMF die Nichtveröffentlichung des – sich gegen die Regelung von 1995 aussprechenden – Urteils als solche als ein Indiz für den Steuerpflichtigen an, sich weiterhin an die bisherige Rechtslage zu orientieren.⁷⁶ Daraus folgend ergab sich nach Meinung des BMF kein schutzwürdiges Vertrauen, dass die vororganschaftlichen Mehrabführungen im

⁷¹ Vgl. BVerfG-Beschluss v. 14.12.2022, 2 BvL 7/13 (I R 38/11), 2 BvL 18/14 (I R 36/13), BVerfGE 165, 103, Rn. 169.

⁷² Vgl. BVerfG-Beschluss v. 21.07.2010, 1 BvR 2530/05, 1 BvR 2530/02, 1 BvL 11/06, 1 BvL 12/06, 1 BvL 13/06, BVerfGE 126, 369, in: BeckRS 2010, 52581, Rn. 80.

⁷³ Vgl. BVerfG-Beschluss v. 14.12.2022, 2 BvL 7/13 (I R 38/11), 2 BvL 18/14 (I R 36/13), BVerfGE 165, 103, Rn. 55 und 64.

⁷⁴ Vgl. BVerfG-Beschluss v. 14.12.2022, 2 BvL 7/13 (I R 38/11), 2 BvL 18/14 (I R 36/13), BVerfGE 165, 103, Rn. 58.

⁷⁵ Vgl. BVerfG-Beschluss v. 14.12.2022, 2 BvL 7/13 (I R 38/11), 2 BvL 18/14 (I R 36/13), BVerfGE 165, 103, Rn. 88.

⁷⁶ Vgl. BVerfG-Beschluss v. 14.12.2022, 2 BvL 7/13 (I R 38/11), 2 BvL 18/14 (I R 36/13), BVerfGE 165, 103, Rn. 67.

Rahmen einer Organschaft gem. § 14 KStG als steuerfreie Ergebnisabführungen behandelt werden könnten.

Selbst bei Annahme eines solchen Vertrauens hätten die besonderen Interessen des Staates die Interessen der Steuerpflichtigen überwogen. In diesem Sinne bestanden die Interessen des Staates in der Behebung einer Widrigkeit in der Rechtsprechung⁷⁷ sowie im Ausgleich von Mindereinnahmen in Höhe von 900 Millionen Euro.⁷⁸ Diese Auffassung wurde schließlich vom BFH abgelehnt.

3 Eigene Meinung

Zum Abschluss dieser wissenschaftlichen Arbeit wird bezüglich dieser Thematik im Folgenden eine eigene Meinung formuliert. Unter Berücksichtigung aller oben beleuchteten Argumente bin ich der Ansicht, dass der BFH schließlich zu einer richtigen Entscheidung gekommen ist. Eine solche Entscheidung wurde nicht nur durch die bloße Nichtbelastung der Steuerpflichtigen infolge einer Umstrittenheit in der Rechtsprechung untermauert. Dadurch hat der Staat selbst die Verantwortlichkeit (u.a. auch monetär) übernommen.

Bedeutsamer ist in diesem Zusammenhang, dass der BFH das Ziel verfolgte, durch seine Entscheidung die Gebundenheit an Sozial- und Rechtsstaatlichkeit zu unterstreichen und zu bestätigen. Eine solche Gebundenheit wirkt sich positiv auf das allgemeine Vertrauen in das geltende Gesetz aus. Vor allem ist es der Staat selbst, der potenziell von einer Gewährleistung einer fairen Behandlung der Steuerpflichtigen profitieren kann. Die weitreichenden Auswirkungen fairer Bedingungen sind zum einen die hohe Bereitschaft Einzelner, unter dem gegebenen Rechtssystem unternehmerische Tätigkeiten auszuüben, und zum anderen die gesteigerte Attraktivität des Landes als Standort für ausländische Investitionen.

⁷⁷ Vgl. BVerfG-Beschluss v. 14.12.2022, 2 BvL 7/13 (I R 38/11), 2 BvL 18/14 (I R 36/13), BVerfGE 165, 103, Rn. 74, 75.

⁷⁸ Vgl. BVerfG-Beschluss v. 14.12.2022, 2 BvL 7/13 (I R 38/11), 2 BvL 18/14 (I R 36/13), BVerfGE 165, 103, Rn. 78.

4 Fazit

Diese wissenschaftliche Arbeit zielte darauf ab, den Fall der teilweisen Nichtigkeit der §§ 34 Abs. 9 Nr. 4 i.V.m. 14 Abs. 3 des KStG im Zusammenhang mit vororganschaftlichen Mehrabführungen zu analysieren. Zu diesem Zweck wurde zunächst ein Überblick über allgemeine Rahmenbedingungen verschafft. Dabei wurden die Begriffe der echten sowie unechten Rückwirkung im Grundgesetz erläutert. Des Weiteren wurde in das Rechtsgebiet des Körperschaftsteuergesetzes eingeführt und die Voraussetzungen und Rechtsfolgen der körperschaftsteuerlichen Organschaft erörtert. Anschließend wurde der für die weitere Analyse notwendige Begriff der Mehrabführungen verdeutlicht. Im weiteren Verlauf der wissenschaftlichen Arbeit wurde die Argumentation des BFH sowie die des BMF betrachtet.

Als Ausgangspunkt für seine Entscheidung legte der BFH den Begriff der unechten Rückwirkung mit Bezug auf das Steuerrecht aus. Dieser bedurfte einer expliziten Auslegung, da er im Grundgesetz ausschließlich für das Strafrecht vorgesehen ist. Aus der Auslegung des BFH folgte, dass die unechte Rückwirkung sich im Steuerrecht durch ihre Auswirkungen auf die im laufenden Veranlagungszeitraum verwirklichten Tatbestände kennzeichnete. Somit wurde das Vorliegen einer solchen Rückwirkung festgestellt, weil die im Jahr 2004 stattgefundene Gesetzesänderung sich unter anderem auch auf die Sachverhalte desselben Jahres bezog. Ferner wurde die Möglichkeit zusätzlicher Belastungen für die Steuerpflichtigen durch diese Rückwirkung analysiert. Dabei wurde festgestellt, dass eine solche Belastung durch den Eingriff des § 38 KStG vorlag. Diese Norm regelte während der Übergangszeit vom Anrechnungs- zum Halbeinkünfteverfahren die gerechte Behandlung des unter alter Rechtslage entstandenen steuerlichen Eigenkapitalkontos (EK 02).

Ferner wurden die zeitlichen Ober- und Untergrenzen des Geltungsbereichs der Entscheidung festgelegt. Die Mehrabführungen, die aufgrund eines zwischen dem 5. März 2003 und dem 13. August 2004 abgeschlossenen EAV erfolgten und der Körperschaftsteuererhöhung gem.

§ 38 KStG unterlagen wurden insoweit steuerfrei behandelt, als sie bis zum 1. Januar 2007 erfolgten.

Die Mehrabführungen, die aufgrund des vor dem 5. März 2003 abgeschlossenen Vertrages erfolgten, wurden unter drei verschiedenen Konstellationen steuerfrei behandelt. Diese Konstellationen lassen sich wie folgt darstellen: Falls eine ordentliche Kündigung durch den oben genannten Vertrag spätestens bis 31. Dezember 2003 vorgesehen worden wäre, wurden die auf den Schluss des im Jahr 2004 endenden WJ erfolgte Mehrabführungen steuerfrei behandelt. Dies galt ebenfalls für die auf den Schluss des im Jahr 2005 endenden WJ erfolgten Mehrabführungen, falls der Vertrag bis 31. Dezember 2004 eine ordentliche Kündigung vorgesehen hätte. Darüber hinaus waren die vor dem 16. Dezember 2004 erfolgten Mehrabführungen ebenfalls steuerfrei zu behandeln.

Im nächsten Teil der wissenschaftlichen Arbeit wurde die Ansicht des BMF erläutert. Das BMF äußerte dazu eine gegenteilige Meinung, und zwar wurde der Belastungseffekt der Rückwirkung gerechtfertigt, da dadurch eine Inkohärenz im Steuersystem aufgehoben, sowie eine Beseitigung der Mindereinnahmen i.H.v. 900 Mio. Euro ermöglicht worden wäre. Der BFH wies diese Auffassung durch seine Argumentation zurück.

Abschließend wurde eine eigene Meinung zum Thema geäußert. Diese unterstreicht, dass die Entscheidung des BFH die Bindung an Sozial- und Rechtsstaatlichkeit betont, das Vertrauen in das Gesetz stärkt und durch faire Bedingungen sowohl unternehmerische Aktivitäten als auch die Attraktivität des Standorts Deutschland fördert.

Quellen

A. Monografien, Bücher, Beiträge, Kommentierungen

Altmeyden, H. (2020): Kommentierungen des § 297 AktG, in: Münchener Kommentar zum Aktiengesetz, 6. Auflage, 2020.

Dinkelbach, A. (2019): Ertragsteuern, 8. Auflage, Mönchengladbach 2019.

Emmerich, V. (2022): Kommentierungen des § 297 AktG, in: Emmerich, V./Habersack, M, Aktien- und GmbH-Konzernrecht, 10. Auflage, München 2022.

Grottel, B./Adrian, G. (2024): Kommentierung des § 271 HGB, in: Beck'scher Bilanz-Kommentar, 14. Auflage, 2024.

Grzeszick, B. (2024): Kommentierungen des Art. 20 GG, in: Dürig/Herzog/Scholz, Grundgesetz-Kommentar, 105. EL, 2024.

Joisten, C. (2023): Regelungen zur Behandlung vororganschaftlicher Mehrabführungen gem. § 34 Abs. 9 Nr. 4 KStG i.V.m. § 14 Abs. 3 S 1 KStG i.d.F. v. 9.12.2004 partiell nichtig – unechte Rückwirkung verletzt in bestimmten Konstellationen den Vertrauensschutzgrundsatz, in: FinanzRundschau, 2023.

Löhn, A. (2023): in Jesgarzewski, T./Schmittmann, J. M., Steuerrecht, 4. Auflage, Essen 2023.

Nürnberg, P. (2024): Ergebnisabführungsvertrag, in: Beck'sches Steuer- und Bilanzrechtslexikon, Edition 69.

Nürnberg, P. (2024): Organschaft, in: Beck'sches Steuer- und Bilanzrechtslexikon, Edition 69.

Rode, O. (2024): Kommentierung des § 14 KStG, in: Brandis/Heuermann/Rode, 173. EL September 2024.

Vogel, Klaus (1998): Verfassungsrechtsprechung zum Steuerrecht, Bad Hersfeld 1998.

B. Rechtsquellen

Artikel 3, Jahressteuergesetz 2008, § 38 Abs. 4 bis 10 KStG, in: Bundesgesetzblatt Jahrgang 2007, S. 3150.

BFH, Urteil vom 12. 07. 2006, II R 75/04, Stuttgarter Verfahren: Kaskadeneffekt bei Organschaft zwischen Kapitalgesellschaften, in: DStRE 2006, 1218.

BFH, Urteil vom 18. 12. 2002, I R 51/01, BFHE 201, 221.

BVerfG Beschluss vom 14.12.2022, 2 BvL 7/13 (I R 38/11), 2 BvL 18/14 (I R 36/13), BVerfGE 165, 103: Vororganschaftliche Mehrabführungen.

BVerfG Beschluss vom 25.03.2021, 2 BvL 1/11, BVerfGE 157, 177, Absetzbarkeit einer Einmalzahlung der Erbbauzinsen: Teilnichtigkeit rückwirkender Gesetzgebung zum nur ratierten Abzug.

BVerfG, Beschluss vom 07.12.2022, 2 BvR 988/16, Privilegierung bestimmter Wohnungsbauunternehmen durch Ausnahmeregelung des § 34 Abs 16 KStG idF des JStG 2008 mit Art 3 Abs 1 GG unvereinbar - keine bloße Willkürkontrolle, da die Vorschrift objektiv berufsregelnde Tendenz hat - keine zulässige Typisierung - Frist für Neuregelung bis 31.12.2023, in: openJur 2023, 3395.

BVerfG, Beschluss vom 21.07.2010, 1 BvR 2530/05, 1 BvR 2530/02, 1 BvL 11/06, 1 BvL 12/06, 1 BvL 13/06, BVerfGE 126, 369, in: BeckRS 2010, 52581.

BVerfG, Urteil vom 10.04.2018, 1 BvR 1236/11, BVerfGE 148, 217, Gewerbesteuer für Gewinne aus Veräußerung von Anteilen an Mitunternehmerschaft, in: NJW 2018, 1379.

Deutscher Bundestag (2000): Gesetzentwurf der Fraktionen SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. Entwurf eines Gesetzes zur Senkung der Steuersätze und zur Reform der Unternehmensbesteuerung (Steuersenkungsgesetz – StSenkG) (Bundestags-Drucksache 14/2683), 15. Februar 2000, Berlin.

Deutscher Bundestag (2004): Gesetzentwurf der Bundesregierung. Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung von EU-Richtlinien in nationales Steuerrecht und zur Änderung weiterer Vorschriften (Richtlinien-Umsetzungsgesetz – EURLUmsG) (Bundestags-Drucksache 15/3677), 6. September 2009, Berlin.

Finanzgericht Düsseldorf, Urteil vom 15.04.2013, 6 K 4270/10 K,F, in: BB 2013, 1902.

C. Webseiten

https://www.haufe.de/finance/haufe-finance-office-premium/organschaftliche-mehr-bzw-minderabfuehrungen_idesk_PI20354_HI6460458.html, aufgerufen am 25.11.2024.

<https://www.iww.de/sr/archiv/organschaft-organschaftliche-mehr-und-minderabfuehrungen-wichtige-zweifelsfragen-sind-jetzt-geklart-f126722>, aufgerufen am 06.12.2024.

EHRENWÖRTLICHE ERKLÄRUNG

Ich versichere: Ich habe die Master-/ Bachelor-/ Seminararbeit selbständig verfasst. Andere als die angegebenen Hilfsmittel und Quellen habe ich nicht benutzt.

Die Arbeit hat keiner anderen Prüfungsbehörde vorgelegen.

Mir ist bekannt: Bei Verwendung von Inhalten aus dem Internet habe ich diese zu kennzeichnen und entsprechende Ausdrücke der Seiten mit Datum sowie der Internet-Adresse (URL) im Anhang anzufügen, geheftet beizulegen oder als html-Datei auf einer CD/DVD oder einem USB-Stick beizufügen.

Berlin, den 15.12.2024

Unterschrift

(bitte mit blauem Stift)

A handwritten signature in blue ink, consisting of several fluid, connected strokes that form a cursive name.